

“अशोक और मौर्य I kekT; dk iru – ,d i qrd पर शोध I eh{k”

i qrd ifjp;

i qrd dk uke – अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन,

y[kd – MKW jkseyk Fki j

प्रकाशक – ग्रन्थ शिल्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड -fnYyh – 2005

fglnh vuoknd – Mh- vkj- pkSkjh, राजेशप्रभा यादव, vkfnR; ukjk; .k fl g

ISBN- 81-86684-44-1

ed[; fo"K; –

“अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन” ekU;oj MKW jkseyk Fki j dh ,d vuje dfr gA पुस्तक इतिहास के मौर्य काल का विवरण प्रस्तुत कर व मौर्यों की कहानी का विश्लेषण प्रस्तुत करती gA i qrd dh Hk{k विश्लेषणात्मक तथा fucU/kRed i ed[k gA y[kd us Hkjr h; bfrgkl ds ikpuh काल को चुना है। जिसमें वह मौर्य वंश के बारे में इतिहास लेखन का कार्य करता है।

वैसे तो मौर्य वंश का इतिहास काफी लम्बा रहा है। इतिहास में मौर्य वंश का समय 322 bZ k i wZ l s 184 bZ k i wZ rd dk gA i qrd es y[kd use d[; rj ij bl h l e; dks pak gSo bl dky [k.M es Hkjr dk o.kU i Lr r djrk gA

जैसे पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि लेखक ने मौर्य वंश में केवल प्रमुख रूप से अशोक के समय को चुना है। शायद इसके अपने कारण हो सकते हैं t s –

1. भारतीय इतिहास में केवल दो लोगो को ही महान्ता की संज्ञा दी गयी है। प्रथम अशोक महान व f}fr; vdcj egkuA nkuks ds viuh ifjLFkr; kW Fkh A rFk vius dkj.kka l s os egku dgyk,A
2. मौर्य वंश ने व उसके शासको ने तो वैसे सम्पूर्ण भारत को प्रभfor fd;I परन्तु शायद अशोक us l cl s T; knk i Hkfor fd; kA
3. मोटे तौर पर अशोक के शिलालेख इतनी ज्यादा मात्रा में प्रlr gkr s gSfd mudk v/; ; u djuk ,d tfVy dk; l gA
4. ek\$ l I kekT; dk iru D; ks gpk o ml ds dkj.kka dk Hh v/; ; u vkd"Kk dk fo"K; gA

y[kd us i qrd dh jpuk ekDI bknh n"Vdksk l s dh gA og Hkjr h; bfrgkl ds ek\$ l dky [k.M dk o.kU Hh ekDI bknh n"Vdksk l s gh djrh gA अशोक को महान कहने के क्या कारण थे आखिर क्यों अशोक को महानता की संज्ञा भारतीय इतिहास में दी जाती है पर भी चर्चा की गयी gA

i qrd es doy 10 v/; k; ks es foHkfr gA लेखक की निबन्धात्मक शैली काफी जटिल gks x; h gA og vR; r gh xA अर्थ में मौर्य काल का विश्लेषण करता है। plld de v/; k; ks es gh

उसने सम्पूर्ण भारत का वर्णन किया है तथा मौर्यों का विशलेषण किया है इससे सब कुछ लेखन में
feykoV gks tkrh gA i k Bd dks dk Qh dBukbz dk l keuk djuk i M r k gA

t S k uke l s gh Li "V g S fd लेखक का मुख्य केन्द्र अशोक है। अशोक ने अपने जीवन में
tks d N Hkh fd ; k , ml dk i f j p ; i r d i k B d k s d k s d j k r h g A i r d e a - अशोक का आरम्भिक जीवन
, ml dk j k T ; k j k g . k , j k T ; d k y d h ? k V u k v k a r F k k l k e k f t d v k S v k f F k d x f r f o f / k , e k S k a d s v k l r f j d
प्रशासन और वैदेशिक संबध , / k E e u l f r , c k n d s e k S z l e k W , मौर्य वंश का पतन , m i l g k j ,
अर्थशकल = d h f r f f k व अशोक की उपाधि; k a d s c k j s e s f o l r r r k S i j p p k z d h x ; h g A

पुस्तक का प्रमुख आकर्षण केन्द्र अशोक की धम्म नीति व मौर्य साम्राज्य का पतन है।
i k p h u H k j r h ; b f r g k l d s b f r g k l d k j k s d s e / ; अशोक के धम्म को लेकर काफी बहस हुयी है व
v u s d 0 ; k [; k , a H k h n h गयी है। लेखक उन व्याख्याओं की चर्चा नहीं करता बल्कि अपने द्वारा जो शोध
f d ; k x ; k g S m l d k s i L r r d j r k g S o m l d h , d u ; h 0 ; k [; k n s r k g A y S [k d d k e k u u k g S f d
अशोक dk / k E e m l d h f u t h d Y i u k F k h t k s j k t u S r d व प्रशासनिक उददेश; k a d k s / ; k u e s j [k d j
c u k ; h x ; h F k h A

e k D I b k n h n f " V d k s k d h > y d l H k h t x g f n [k k ; h n s r h g A e k D I b k n h f l) k l r k s d k s
प्राचीन भारतीय इतिहास में थोपा गया है व उसी के चशes l s i k p h u H k j r h ; b f r g k l o i k p h u H k j r h ;
जन जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है जो पुस्तक को नीरस व रंग विहीन बना देता है।

पुस्तक में कुछ चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों में शिलालेखों को दर्शाया
x ; k g A i j U r q b r u k c M k v / ; ; u i k B d k s d s l E e [k i L r r f d ; k x ; k t k s d o y y S [k d u s g h f d ; k
g A v r : b l e s c g r d e t x g k s i j v U ; b f r g k l d k j k s u s t k s i k p h u H k j r h ; b f r g k l d s e k S k a i j
अपने शोध लिखे हैं को कम स्थान देता है।

b l l s , d l e L ; k i S n k g k r h g S o g ; g g S f d e k S k a d s c k j s e a d o y y S [k d d k g h
f o p k j i r k p y r k g S v U ; k s d k u g h ; k m l L r j r d u g h f t r u k f d i k B d k s d k s p k f g , A

मुख्य तौर पर पाठक चाहता है कि एक ही पुस्तक में व कम समय में उसे अधिकांश मात्रा
e s t k u d k j h f e y t k , i j U r q , d k b l i r d e a u g h g S v k S y x r k g S लेखक ने इस उददेश्य से इस
पुस्तक की रचना भी नहीं की है। वह केवल अपने विचार व्यक्त करता है जो उसने शोध किया है। b l
काल पर कुछ अन्यो ने भी अपने विचार व शोध कार्य किया g S y S [k d m u d k s H k h v i u h i r d e s L F k u
देता है। परन्तु अधिकांश रूप में वह अपने विचार ही i L r r d j r k g A

बौद्ध धर्म की विभिन्न नीतियों कार्यों सिद्धान्तों ने किस प्रकार शासन व समाज को
प्रभावित किया इसका उल्लेख लेखक विशेष तौर पर करता है। अशोक ने किस प्रकार धम्म की नितियों
v i u k d j l k e T ; d k s i H k k f o r f d ; k o b f r g k l e s v i u k u k e n t z f d ; k d k f o l r r r k S i j p p k z
d j r k g A

r R d k y h u x f r f o f / k ; k a i j , d u t j -

